

म. गांधी यांच्या शैक्षणिक धोरणाची प्रासंगिकता

प्रा. डॉ. विजयकुमार शिवदास ढोले

सहयोगी प्राध्यापक तथा विभागप्रमुख, मराठी विभाग, संजीवनी महाविद्यालय चापोली, ता. चाकूर, जि. लातूर ४१३५१३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: dholevijay77@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

आज स्वतंत्र भारतासह मराठवाडा प्रदेश स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाली आहे. या काळात देशाच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक विकासाचा विचार करता म. गांधी यांच्या विचार व कार्याचे मूलभूत ठरले आहेत. त्यातही 'शिक्षण' हा कोणत्याही देशाच्या उभारणीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, यावर म. गांधी यांची निष्ठा होती. शिक्षणामुळे केवळ एक व्यक्तीच शिक्षित, संस्कारीत होतो असे नाही तर समाज, देश आणि विश्व अशा चढत्या क्रमाने प्रगतीचा आलेख उंचावता नेता येतो. सुरुवातीला शैक्षणिक धोरण ठरवत असताना ज्ञानाची गंगा खेड्यातील प्रत्येक दारापर्यंत पोहोचावी याकडे लक्ष दिले गेले. सहाजिकच भारतीय स्वातंत्र्याला आकार आणि आधार देणाऱ्या महात्मा गांधी यांच्या शिक्षण विषयक धोरणाचा तत्कालीन शैक्षणिक धोरणावर विशेष प्रभाव दिसून येतो.

आज शिक्षणाचे बाजारीकरण चिंताजनक आहे. भारतीय संविधानाने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला असला तरी आज बरेच वर्ग शिक्षणापासून वंचित आहेत. आज शासकीय धोरणे खाजकीकरणाकडे झुकलेली आहेत. सरकारी शाळा खाजगी लोकांच्या ताब्यात देण्याचा घाट शासन घालत आहे. दारिद्र्य रेषेखालील तसेच आर्थिक उत्पन्न कमी असलेल्या कुटुंबांना खाजगी शिक्षण कोणत्याही परिस्थितीत परवडणारे नाही. अशा वातावरणात म. गांधी यांच्या शिक्षण विषयक धोरणाची प्रासंगिकता आजही तितकीच असल्याचे मान्य करावे लागते.

उद्दिष्टे

१. म. गांधी यांच्या शैक्षणिक धोरणांचा अभ्यास करणे.
२. स्वातंत्र्योत्तर शैक्षणिक विकास आणि म. गांधी यांची भूमिका यातील सहसंबंध तपासणे.
३. भारतीय परंपराधिष्ठित कौशल्याधरित शिक्षणाची उपयुक्तता अभ्यासणे.

गृहितके

१. म. गांधी यांचे जीवन व कार्य देशाच्या उभारणीत मूलभूत भूमिका बजावते.
२. म. गांधी यांना शिक्षणातून मन, मनगट, मेंदू असा चौफेर विकास अपेक्षित होता.
३. देशातील प्रत्येक घटकापर्यंत शिक्षण पोचविणे हे म. गांधी यांच्या विचार व कार्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

१. मन, मनगट, मेंदूचा विकास शिक्षणामुळे

जीवनाचा खरा उद्देश जाणून घेण्यासाठीच शिक्षण घेणे गरजेचे असते. त्याचे वेळेत आकलन यातच जीवनाची सार्थकता आहे. याबाबत म. गांधी यांचे विचार अगदी स्पष्ट होते. शरीर, मन, बुद्धी, आत्मा आणि समाज या पंच तत्वाचे संकलन म्हणजे संस्कृती होय. असा सुसंस्कृत व्यक्ती शिक्षणातून घडला पाहिजे. "मनाने समाजातील दुर्बलांचा विचार केला पाहिजे. गांधीजीना स्वावलंबी शिक्षण, ओजस्वी शिक्षण अभिप्रेत होते."¹ मन, बुद्धी, शरीर यांना जोडणारा दुवा म्हणून बापू शिक्षणाकडे पाहत असत. स्वावलंबी जीवन हेच शिक्षणाचे उद्दिष्ट असावे असे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे.

गांधीजींच्या विचार व संस्काराची गरज आजच्या काळात अधिक प्रकर्षाने जाणवते. कारण मूल्यांची रुजवण शिक्षणातून व्हायला हवी पण आज ती होताना दिसत नाही. जीवन कसे आणि कशासाठी जगावे याचे पुसटसे सुद्धा ज्ञान व भान आजच्या शिक्षणाने येत नाही. एवढी जीवन आणि शिक्षणाची फारकत झाली आले. अशा परिस्थितीत गांधीजींनी सांगितलेला शिक्षणाचा उद्देश अथवा मर्म पुन्हा आत्मसात करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

२. मूल्याधिष्ठित, संस्कारक्षम शिक्षण

शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास व्हायला हवा. श्रम प्रतिष्ठा, ज्ञान प्रतिष्ठा, शील प्रतिष्ठा, सेवा प्रतिष्ठा, कार्य संस्कृती यातून सक्षम मानव निर्माण झाला पाहिजे.

एका मनातून दुसऱ्या मनामध्ये पोहोचणारे शिक्षण हेच खरे शिक्षण. सेवेचे क्षेत्र अमर्याद असून सेवेच्या शक्तीचीही अमर्याद वाढ झालेली आज अनुभवता येते. शिक्षण केवळ चार भिंतीच्या आड औपचारिक पध्दतीने घेता येत नाही. शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ अशी शिक्षणाची केंद्रे अस्तित्वात नव्हती तेव्हाही शिक्षण प्रक्रिया चालूच होती. त्या काळात भारतीय ज्ञान केंद्रातून जगाला हजारो तेजस्वी विद्यार्थी लाभले आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. मात्र आजच्या बंदिस्त शिक्षण पद्धतीत शिक्षणातून अपेक्षित खरे सत्व बाजूला पडून हातात केवळ टरफलेच शिल्लक राहत असल्याचे दिसून येते. अर्थात शाळेत जाणेही गरजेचे आहे. आजघडीला ज्ञान प्राप्तीचा तो एक सुलभ व सर्वमान्य मार्ग आहे.

म. गांधी यांच्या मते ज्या शिक्षणाने आपण चारित्र्यवान बनू तेच खरे शिक्षण आहे. माणसाच्या शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तीचे आविष्करण होणारे शिक्षणच सर्वांगीण प्रगतीसाठी उपकारक ठरणारे असते, असे ते म्हणत. आजच्या काळातही माणसाला असे संस्कारक्षम, मूल्यनिष्ठ बनविणाऱ्या शिक्षणाची आवश्यकता आहे. माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे इतकी माफक अपेक्षा शिक्षणातून असणे गौर नाही. यासाठी प्राथमिक शिक्षण समान,

सक्तीचे व निशुल्क असावे. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच असायला हवी. शिक्षण घेताना मुलांनी स्वतःहून काही उद्योग करावेत, श्रम करावेत ज्यातून शिक्षकाचे वेतन दिले जाईल. या तत्वावर गांधीजी ठाम होते. याला दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे उद्योग जर मनापासून, काळजीपूर्वक, शास्त्रीय पद्धतीने शिकला त्याची परिणती उत्तम वाढविण्यावर होऊ शकते, आणि दुसरे स्थानिक स्थिती विचारात घेऊन शेती व शेतीपूरक व्यवसाय करता येणे सहज जमते.

मात्र आज दुर्दैवाने मातृभाषेतील शिक्षण याकडे समाजाचा ओढा दिसत नाही. प्राथमिक शिक्षणाच्या सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. शिक्षणातून स्वयंरोजगार निर्माण होण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. अशा कितीतरी नकारात्मक बाबी सध्या घडताना दिसतात, ही बाब चिंताजनक आहे.

३. व्यक्तिमत्त्व विकास आणि शिक्षण

गांधीजी याबाबत खूप सजग होते. मुलांचे लेखन, वाचन, संभाषण सुधारले की त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला सुरुवात होते यावर ते ठाम होते. थोडक्यात म.गांधींनी शिक्षण आणि जीवन यांची सांगड घालण्याचा सतत प्रयत्न केला आहे. 'शिक्षण हे जीवन जगताना उपयोगी पडले पाहिजे. पाठांतर म्हणजे शिक्षण नव्हे. शिक्षण घेतल्यानंतर व्यक्ती स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकते.'² असे ते म्हणत असत.

वरीलप्रमाणे म. गांधी यांना केवळ परीक्षेसाठी, पाठांतर करून मिळविलेले ज्ञान अपेक्षित नव्हते. या उलट माणसाने शिक्षणातून प्राप्त ज्ञानाचा उचित वापर करून आपले जीवन उभे करावे यावर ते विशेष भर देत.

४. स्त्री शिक्षणाचे समर्थन

पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना कायमच दुय्यम स्थान दिले गेले आहे. शिक्षण, सत्ता, संपत्ती पासून ती कायमच दूर राहिली. यात बदल होण्यासाठी गांधीजींनी स्त्री शिक्षणावर भर दिला आहे. 'महात्मा गांधी यांनी स्त्री शिक्षणाचे समर्थन करून भारतीय समाजातील स्त्री कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले,³ हे मान्य करावे लागते. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षात विविध क्षेत्रात महिलांची प्रगती आणि आघाडी पाहिल्यानंतर महात्मा गांधी यांनी देश, समाज आणि जगाच्या प्रगतीसाठी स्त्रिया योगदान देऊ शकतात ही वस्तुस्थिती ओळखली होती हे मान्य करावे लागते.

५. ग्रामविकासासाठी शिक्षण

खेड्याकडे चला याबाबत म. गांधी आग्रही होते. इंग्रजी राजवट उलथून लावण्यासाठी खेड्यातील माणूस आत्मविश्वासाने उभा राहणे गरजेचे आहे, हे त्यांनी ओळखले होते. परिणामी त्यांनी इंग्रजी शिक्षण प्रणालीस विरोध करून भारतीय शिक्षण प्रणालीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. यातून ग्राम विकास साधणे शक्य होते. ग्रामविकास हाच स्वावलंबनाचा मूलभूत आधार आहे. याकडे ते सतत लक्ष देत. 'गावाच्या पुनर्घटनेचे पहिले पाऊल म्हणजे आरोग्य रक्षणाकडे लक्ष पुरवणे हे आहे. गावाच्या पुनर्घटनेत जर ग्रामीण सफाईचा समावेश केला नाही तर आजची गावे आज

आहेत अशी उकिरड्यावर राहतील. ज्या ग्रामसेवकाला गावाची स्वच्छता करण्याच्या शास्त्राचे ज्ञान नाही तो ग्रामसेवक ग्रामसेवा करण्यास पात्र नाही. लेखणी इतक्या सहजतेने अभिमानाने झाडू व फावडे चालविले तर या कामातला खर्चाचा प्रश्न जवळजवळ पूर्ण टाळता येतो. गावची सफाई हा ग्राम विकासाचा महत्वाचा भाग आहे,⁴ याबाबत म. गांधी यांचे विचार अगदी स्पष्ट होते.

शिक्षण हाच ग्रामविकासाचा महत्वाचा आधार आहे, याकडे म. गांधींनी सर्वांचे अवधान खेचले होते. खेडी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ती शिक्षित होणे नितांत आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हातात सत्ता आलेल्या भारतीय शासकांनी शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवावी, जेणेकरून खेड्यातील माणूस सुशिक्षित, संस्कारीत, स्वावलंबी होणे अपेक्षित होते. मात्र दुर्दैवाने आज असे होताना अभावानेच दिसते. शिक्षणातून बेरोजगार, ऐतखाऊची संख्या अधिक वाढत असलेली दिसते.

६. म. गांधी यांच्या शिक्षणविषयक विचारांची प्रासंगिकता

'महाराष्ट्राच्या शिक्षणविषयक धोरणानुसार अभ्यासक्रमात 'मूल्यशिक्षण' विषय सुरू करण्यात आला. त्यावेळी त्यासाठी दहा मूल्ये निश्चित करण्यात आली होती. ही व याव्यतिरिक्त इतर अनेक अमूल्य अशा मूल्यांची मानवी जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.⁵ एका व्यक्तीसह संबंध समाज देश आणि जगाचा सर्वांगीण विकास होणे ही भूमिका शिक्षणातून साधता येते परिणामी कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षण ही यंत्रणा देशाच्या अग्रक्रमावर असणे गरजेचे आहे आज भारतीय समाजकारण आणि राजकारण विचारात घेता शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काहीसा संकुचित झालेला दिसतो ही अधोगतीची लक्षणे आहेत परिणामी महात्मा गांधी यांनी घालून दिलेला स्वयंशिक्षण स्वावलंबन व्यक्तिमत्व विकास आणि राष्ट्र उभारणी या मूलभूत घटकांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी देशातील जनतेने शिक्षणाचा अधिक जागरूकपणे अवलंब करावा हे मान्य करायला हवे.

समारोप

म. गांधी यांची शिक्षणविषयक भूमिका सर्वस्पर्शी आहे, यात दुमत नाही. भारतीय मानसिकता, परिसर, धार्मिक जीवन विचारत घेऊन म. गांधी यांनी शिक्षणातून भौतिक व आत्मिक विकास साधायला हवा हे मत आग्रहाने मांडले आहे. कुटुंब, गाव, समाज, देश, संस्कृतीचे संवर्धन याला अधिक प्राधान्य असायला हवे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या, बहुभाषिक, बहुधर्मीय देशात शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. कोणत्याही चौकटीत बांधून शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार केल्यास ते एकांगीच होईल यात शंका नाही. सर्वांना राष्ट्रीयत्वाच्या एका धाग्यात आणणे केवळ समान शिक्षण धोरणामुळे शक्य होईल यावर म. गांधी ठाम होते. पुढीलप्रमाणे काही निष्कर्ष नोंदवू.

१. शिक्षण अखिल मानवजातीच्या कल्याणाची महत्वाचे माध्यम आहे.
२. शिक्षणातून मन, मनगट, मेंदूचा सर्वांगीण विकास होणे शक्य आहे.

३. शिक्षणातून स्वावलंबन साधता येणे ही काळाची गरज आहे.
४. आजची शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणाची भूमिका देशाला अडचणीत आणणारी आहे.
५. म. गांधी यांनी घालून दिलेल्या शिस्त, स्वावलंबन, संयम, सार्वत्रिक विकास आणि शिक्षण अशी सांगड घालून समाज व देशाचा विकास होणे शक्य आहे.

म. गांधी यांचे शैक्षणिक विचार आजही खूप महत्वाचे आहेत, यात शंका नाही. शिक्षणातून शांतता, संयम, विचार शुद्धता, सदाचार विकसित होऊन व्यसनमुक्ती, भ्रष्टपणा, आंतरिक द्वेष, असुरक्षितता, संशय नष्ट होणे अपेक्षित आहे. 'स्व'कडून स्वावलंबनाकडे आणि संबंध जगाकडे निकोप दृष्टीने पाहता येणारे शिक्षण हेच खरे शिक्षण आहे, असे गांधीजीं मानत. आज अशा विविध पातळीवर काम करत असताना गांधी विचाराचा आधार घ्यावाच लागतो. आजची स्थिती सुधारण्याचे सामर्थ्य नक्कीच म. गांधी यांची विचारात आहे, हे नाकारता येत नाही.

संदर्भ सूची

१. दैनिक पुढारी - 2 ऑक्टोबर 2018.
२. डॉ. अरविंद शृंगारपुरे - समग्र भारतीय व पाश्चात्य विचारवंत - विद्या प्रकाशन नागपूर - पृ. 31.
३. प्रा. डॉ. यू. डी. सावंत - महात्मा गांधी: स्त्रियांसंबंधी विचार आणि सद्यस्थिती - मूल्यव्यवस्था: गांधी विचार - निर्मल प्रकाशन, नांदेड - पृ. 6.
४. पद्मभूषण भारदे बाळासाहेब - ग्रामसफाई ग्रामक्रांतीची दिशा - महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी प्रकाशन, पुणे - 2003 - पृ. 21.
५. मूल्यशिक्षण संत विचाराची भूमिका - लेख - आनंद देशमुख - मासिक अक्षरवैदर्भी - वर्ष - 40, अंक - 6 - 1 सप्टेंबर 2023 - पृ. 37.